

SUBASSISTÊNCIA À SAÚDE DA POPULAÇÃO NEGRA PORTADORA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA

Marcos Vinicius Soares Silva – UEMASUL – mvsossil@gmail.com

Anatésia Miranda Costa – Universidade CEUMA - anatessimiranda@hotmail.com

Amanda Cristine Silva Sousa – UEMASUL - amandacristine.sousa@uemasul.edu.br

Alexandros Paris de Mesquita Ipácio - UEMASUL - alexandros.ipacio@uemasul.edu.br

Elizabet Taylor Pimenta Weba - UEMASUL - elizabet.weba@uemasul.edu.br

Luciana Oliveira dos Santos – UEMASUL -luciana.santos@uemasul.edu.br

INTRODUÇÃO: No Brasil, historicamente, a população negra apresenta dificuldade no acesso à saúde, apesar do compromisso firmado pelo Ministério da Saúde no combate às desigualdades no Sistema Único de Saúde (SUS) e na promoção da saúde nessa população formalizado pela Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Somado a isso, nota-se um aumento nos fatores de risco ligados a Doença Renal Crônica (DRC) como hipertensão, doença cardiovascular, diabetes, obesidade, histórico familiar, tabagismo e idade maior que 60 anos, sendo um dos grandes desafios na saúde pública no contexto brasileiro. **OBJETIVOS:** Avaliar os desafios na assistência à saúde da população negra portadora de doença renal crônica. **METODOLOGIA:** Essa revisão integrativa foi realizada em fevereiro de 2025, utilizando como pergunta norteadora utilizou-se: “Quais os principais fatores relacionam maior vulnerabilidade da população negra a doença renal crônica?” e avaliou-se o período retrospectivo dos periódicos indexados publicados entre 2014 e 2024. Para execução deste trabalho foram acessadas as Bases de Dados Virtuais: LILACS, Pub Med, Scientific Electronic Library Online (SciELO) e Bireme utilizando-se dos descritores em saúde: black people’s health; Saúde da População Negra; Health of Ethnic Minorities; Insuficiência Renal Crônica; Renal Insufficiency, Chronic; Chronic kidney disease; doença renal crônica e utilizando AND como operador booleano. **RESULTADOS:** Foram selecionadas 12 fontes entre artigos, diretrizes e leis que trazem evidências científicas comprovando que negros são significativamente mais propensos a ter DRC. Além disso, evidenciou-se a relação entre a presença de traço falciforme e declínio na taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) e albuminúria evidenciando risco aumentado de DRC à população negra. Destaca-se ainda que os negros recebem transplante renal de doador vivo com menos frequência ao se comparar com outras etnias e estudos epidemiológicos evidenciam que os negros possuem menor expectativa de vida, evidenciando as consequências da falta de assistência a saúde, principalmente na região da Amazônia Legal onde mais de 60% da população é negra. Entretanto, intervenções voltadas para educação em saúde, como no caso de telessaúde, mostrou-se eficaz para retardar o declínio de TFGe em pacientes negros. **CONCLUSÃO:** Os fatores genéticos e as condições socioculturais colocam a população negra em uma situação de vulnerabilidade. Portanto, é evidente a necessidade de ações direcionadas a essa população, uma vez que a educação em saúde é fundamental para reduzir o risco de DRC, tratando-a como um problema de saúde pública.

Palavras-chave: Insuficiência Renal Crônica, Saúde das Minorias Étnicas, Doença Crônica.

REFERÊNCIAS:

BRASIL. **Ministério da Saúde**. Portaria nº 992, de 13 de maio de 2009. Institui a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Brasília, 2009

CENTENO, S.; MEYER, D.; ANDRADE, S. Representações de sujeito negro/a na política nacional de saúde integral da população negra: uma análise cultural. **Textura: revista de letras e história**, v. 20, n. 42, p. 154-176, 2018.

LIYANAGE, T. et al. Worldwide access to treatment for end-stage kidney disease: a systematic review. **Lancet**, v. 385, n. 9981, p. 1975-82, 2015.

MALTA, D.C. et al. Avaliação da função renal na população adulta brasileira, segundo critérios laboratoriais da Pesquisa Nacional de Saúde. **Rev Bras Epidemiol.**, v. 22, n. 2, p. E190010, 2019.

SILVA, P.A.B. et al. Política pública brasileira de prevenção da doença renal crônica: desafios e perspectivas. **Revista de saúde pública**, v. 54, p. 86, 2020.